

УДК 617.753.2

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРТОКЕРАТОЛОГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ У ДЕТЕЙ

МАРАЛБАЕВА АЛЬБИНА АСЫЛБЕКОВНА

Офтальмологический лазерный центр, врач офтальмолог
Бишкек, Кыргызстан

Аннотация: Изучение эффективности и безопасности применения ОК-линз для коррекции миопии у детей, а также влияние данного метода коррекции на торможение близорукости.

Ключевые слова: миопия, ортокератологические линзы, острота зрения, роговица.

Abstract: To study the effectiveness and safety of using OK lenses for the correction of myopia in children, and also to consider the effect of this correction method on the inhibition of myopia.

Key words: myopia, orthokeratology lenses, visual acuity, cornea.

Миопия является одной из самых распространенных в мире глазных заболеваний и наиболее частой причиной снижения зрения. От 8 до 30% школьников страдает миопией (близорукостью), 30-68% достигает распространённость миопии у студентов к последнему курсу ВУЗов. Вместе с тем, увеличение числа случаев так называемой «школьной» близорукости слабой и средней степени также является предметом постоянного внимания офтальмологов [1,2]. По данным литературы [D.R.Fredrick, 2002] рост близорукости невысоких степеней опережает показатели роста высокой осложненной миопии. Распространенность близорукости широко варьирует в различных странах мира, достигая в отдельных регионах Азии 70 - 90% [Y.C. Chow et al., 1990, T.Y. Wang et al., 2000], что обусловило возникновение образного понятия «эпидемия миопии». Вопросы стабилизации миопии предотвращения осложнений, ассоциированных с данным видом рефракции, остаются одной из наиболее актуальных проблем офтальмологии [3,4]. Очевидна необходимость принятия активных мер, предупреждающих развитие и прогрессирование близорукости у детей и подростков. Наиболее перспективными направлениями исследований в офтальмологии в области консервативного лечения миопии являются оптические средства коррекции зрения, изменяющие периферическую рефракцию (преломление световых лучей); применение некоторых фармакологических препаратов из группы М-холиноблокаторов, находящиеся пока на этапе исследований [5,6].

Одним из современных методов коррекции миопической рефракции являются ортокератологические линзы, которые стали наиболее популярным методом коррекции зрения и контроля близорукости у детей. Линзы являются жесткими и газопроницаемыми в режиме ночного ношения активно воздействуют на переднюю поверхность роговицы, обеспечивая уплощение центральной оптической зоны, а парацентральные отделы приобретают большую кривизну [7,8,9]. Рефракционный эффект ортокератологического метода является дозированным: при правильном индивидуальном подборе ОК-линзы устраняется заданная степень миопии. Он полностью обратим - при прекращении ношения линз исходная рефракция восстанавливается в короткие сроки. Очевидно, что необходимость длительного и систематического пользования ортокератологическими линзами, особенно в режиме ночного ношения, требует тщательного изучения их влияния на широкий спектр анатомо-оптических и функциональных показателей миопических глаз с целью исключения отдалённого повреждающего эффекта [10].

В данном докладе изучено применение практического использования ортокератологических линз, показать степень миопии, которые были скорректированы в

клинике. Поделиться отдельными клиническими случаями, приведя к рассмотрению топографию роговицы.

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность и безопасность применения ОК-линз для коррекции миопии у детей, а также рассмотреть влияние данного метода коррекции на торможение близорукости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения анализа результатов применения ОК-линз из пациентов, находившихся под наблюдением в Офтальмологическом лазерном центре г.Бишкек с 2023 г. под наблюдением находилось 42 пациентов от 8 до 16 лет, с миопией слабой степени 7 пациентов (16,7%), со средней степенью 24 (57,1%), с высокой степенью 11 (26,2%). Астигматизм до 1,5 Д у 23 пациентов (54,8%), с астигматизмом от 1,5 до 2,5 Д у 14 пациентов (33,3%), астигматизм более 2,5 Д у 5 пациентов (11,9%). Средний показатель рефракции составил $3,35 \pm 1,23$ дптр. Средняя длина передне-задней оси (ПЗО) по данным биометрии составила 26,11 мм. Повторное исследование проводили каждый год при прогрессировании миопии. Для коррекции зрения были подобраны жесткие газопроницаемые ОКЛ «Moonlens», режим ношения 6-8 часов сна. Всем пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование: визометрия, авторефрактометрия, окулайзер и тополайзер роговицы фирмы «Алкон», ультразвуковая биометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия. Контрольные осмотры после применения ортокератологических линз оценивались на следующее утро, через 7 дней, 14 дней и 30 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первичном приеме до назначения ОК-линз острота зрения без коррекции у детей была $0,12 \pm 0,12$, максимальная острота зрения с коррекцией была $0,95 \pm 0,21$. В течении 7 дней применения ОКЛ отмечалось достоверное повышение НКОЗ и МКОЗД. Применение ОК-линз позволило добиться максимально высокой НКОЗ ($0,98 \pm 0,09$), при миопии слабой степени после 7 дней их использования, а при миопии средней степени НКОЗ ($0,97 \pm 0,06$) после 30 дней их использования. После завершения подбора ОК-линз МКОЗ сохранялась на высоком уровне в среднем при миопии слабой ($1,01 \pm 0,11$) и средней степени ($0,98 \pm 0,24$) на протяжении прослеженного периода до 12-ти и более месяцев. Астигматизм в клинической рефракции в период подбора ОК-линз (до 1 мес.) увеличился в 2 раза без изменения направления его осей и оставался стабильным весь период до 12-ти месяцев. Незначительное увеличение силы астигматизма не потребовало дополнительной оптической коррекции для достижения МКОЗ. В результате использования ОК-линз на протяжении 1 года на 40 пациентов была достигнута острота зрения 1,0-1,25. На 2 пациентах острота зрения составляла 0,7-0,8. В случаи недостаточной коррекции остроты зрения были связаны с децентрацией линзы. В особенностях привыкания у 2 детей (4 глаза) отмечено наличие транзиторной эпителиопатии. Проведенный анализ сравнительных кератотопограмм показал, что топография роговицы в подавляющем большинстве случаев восстанавливается полностью после одномесячного перерыва в ношении ОКЛ. Оценивая флюоресцеиновую картину при биомикроскопии переднего отрезка глаза, можно сделать следующие выводы. Наличие центральных прокрашиваний роговицы 1-2 степени (по Эфрону) отмечались у 5 пациентов, в первые 2 недели ношения линз в ночном режиме можно расценивать как нормальный адаптационный период, характерный для всех жестких газопроницаемых контактных линз. Прокрашивания на роговице 1 степени в более поздний период были единичны и расценены как вариант нормы.

ВЫВОДЫ

1. Использование ОК-линз при миопической рефракции у детей останавливает рост передне-задней оси, что, согласно теории дефокуса, контролирует прогрессирование миопии у данной категории пациентов.

2. Применение ортокератологических линз показывает свою эффективность при коррекции различных степеней миопии, в том числе высоких степеней;

3. ОК-линзы при коррекции миопии слабой и средней степени у детей позволяет добиться высоких, стабильных и предсказуемых клинических результатов.

4. Сроки достижения максимальных и субмаксимальных значений остроты зрения составляет в среднем 2 недели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Безденежных, В. Н. Миопия - проблема XXI века [Текст] / В. Н. Безденежных // Молодой ученый. - Казань, 2015. - № 24. - С. 253-255.
2. Григорьева, К. Н. Миопия - актуальная проблема офтальмологии / К. Н. Григорьева, В. С. Бакумец. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 49 (391). — С. 313-315.
3. Вержанская, Т. Ю. Влияние ортокератологических линз на клиничко-функциональные показатели миопических глаз и течение миопии [Текст]: дис. ... канд. мед. наук: 14.00.08 / Т.Ю. Вержанская. - М., 2006. - С. 2-3.
4. Либман, Е. С. Слепота и инвалидность вследствие патологии органа зрения в России [Текст] / Е. С. Либман, Е. В. Шахова // Вестник офтальмологии. - М., 2006. - № 1. - С. 35-37.
5. Венгер, Г. Е. Современные взгляды на патогенез прогрессирующей миопии и возможности ее лечения [Текст] / Г. Е. Венгер, Л. В. Венгер, С. Е. Бурдейный // Таврический медико-биологический вестник. - Одесса, 2012. - № 3. - С. 25-29.
6. Нагорский П.Г., Сафронов И.Д., Трунов А.Н., Черных В.В. Влияние ортокератологических линз у детей на местную активность процессов перекисного окисления липидов // Федоровские чтения - 2011: IX Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участ.: сб. тез. -М., 2011. С. 112-113.
7. Нагорский П.Г., Глок М.А., Черных В.В. Состояние роговицы детей с миопией, использующих ортокератологические линзы // Федоровские чтения -2012: X Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием: сб. тез. -М.,2012. -С.72-73.
8. Поздеева В.А. Ортокератологические линзы как метод лечения прогрессирующей миопии у детей . - Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – 2020.– №3 (30), Т. 1. – С. 23-27.
9. Cho. P. Protective Role of Orthokeratology in Reducing Risk of Rapid Axial Elongation: A Reanalysis of Data from the ROMIO and TO-SEE Studies/ P. Cho P., S.W. Cheung // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2017. – Vol. 58, №3. – P. 1411-1416 10. World Health Organization. World report on vision / Geneva. – 2019. – P. 7-11.
10. Фокин В.П. Оценка состояния глазной поверхности при применении ортокератологических линз / В.П. Фокин, Е.А. Ежова, Л.Н. Борискина // Волгоград: Волг ГМУ. – 2017. – С. 5-14.